

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Юлдашева Дилноза Бекмурадовна

доцент кафедры «Узбекского языка и литературы»

Самаркандского института экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Суванкулова Тумарис

студентка группы БХ-223, факультета «Бухгалтерия и Менеджмент»

tumaris1402@gmail.com

Аннотация: Данная статья исследует важнейшую роль инвентаризации объектов бухгалтерского учета. Анализируя бухгалтерские проверки, применения методов оценки и выявления каких-либо ошибок или не допусков, статья поможет рассмотреть всё влияние полной инвентаризации материалов, активов, обязательств на бухгалтерский учет.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, проверка, инвентаризация, объекты бухгалтерского учета, подпись, НСБУ 19.

В соответствии со статьей № 16 Закона Республики Узбекистан правильность и достоверность данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности подтверждаются обязательным проведением инвентаризацией активов и обязательств. Объекты, порядок и сроки проведения инвентаризации определяется национальным стандартом бухгалтерского учета по инвентаризации (НСБУ № 19).

Бухгалтерский учет призван постоянно, без исключения представлять точную информацию о составе и движении средств предприятия и их источников образования. Это значит, что данные документов непременно должны соответствовать данным фактического наличия. Между тем, в силу различных условий иногда могут появиться расхождения данных бухгалтерского учета с фактическими данными. Например, при хранении и реализации сыпучих товаров за счет естественной убыли (распыление, улетучивание, усушка, утряска и т.д.). В результате пересортицы и неправильного взвешивания, злоупотреблений и хищений, а также из-за допущенных ошибок в документах может происходить разница между показателями бухгалтерского учета и фактическими данными по месту хранения.

Поэтому периодически возникает необходимость проверки фактического состояния материальных ценностей и сопоставление с данными бухгалтерского учета на определенную дату. Такая процедура называется инвентаризацией.

Национальным стандартом бухгалтерского учета (НСБУ) №19 «Организация и проведение инвентаризации», утвержденным Минфином Республики Узбекистан 19.10.1999 г. определены цели инвентаризации, правила ее проведения, порядок регулирования разниц и оформления результатов инвентаризации.

Основные цели инвентаризации – это определение фактического наличия товарно-материальных ценностей, сравнение фактического их наличия с данными бухгалтерского учета, а также проверка правильности отражения в бухгалтерском учете обязательств (если это касается инвентаризации задолженностей у своих клиентов).

В соответствии с действующими нормативными документами в ряде случаев инвентаризация проводится в обязательном порядке:

- при смене материально-ответственных лиц;
- при переоценке основных средств и товарно-материальных запасов;
- при установлении фактов хищений и злоупотреблений, а также порче ценностей:
 - в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными ситуациями;
 - при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, разгосударствлении и приватизации;
 - при ликвидации (реорганизации) хозяйствующего субъекта.

Согласно действующим нормативным актам, инвентаризация товарно-материальных запасов обычно производится не реже одного раза в год, основных средств не реже одного раза в два года, библиотечные фонды – не реже одного раза в пять лет, денежных средств и денежных документов, бланков строгой отчетности – один раз в месяц.

Ряд товарно-материальных запасов, например, горюче-смазочные, продукты питания подвергаются проверке (инвентаризации) ежеквартально.

В соответствии с НСБУ № 19 «Организация и проведение инвентаризации» для проведения инвентаризации руководитель предприятия своим приказом создаёт инвентаризационную комиссию, где указывается сроки, объекты и порядок проведения инвентаризации.

В ходе инвентаризации проверкой охватываются все имущество предприятия независимо от его местонахождения.

Наряду с этим инвентаризацией охватывается производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие хозяйственному субъекту, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким – либо причинам.

В ходе инвентаризации проверяется наличие ценностей путем подсчета, взвешивания и обмера. Если на месте хранения материальных ценностей находится большое их количество, то разрешается частичная (выборочная) проверка.

В ходе инвентаризации, выявленные и подсчитанные ценности, подробно записываются в специальные инвентаризационные описи, которые подписываются всеми членами комиссии и материально-ответственными лицами. В заключительной части инвентаризационной описи материально-ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией ценности в их присутствии. Это дает возможность отсутствию к членам комиссии каких-либо претензий и принятие зафиксированных в описи ценностей на ответственное хранение.

На основе показателей инвентаризационной описи (ведомости) производится с остатками, которые отражены в бухгалтерском учете и составляется сличительная ведомость, и выявляют отклонения (излишек или недостача) материальных ценностей на месте их хранения. Данная сличительная ведомость подписывается комиссией и материально-ответственным лицом.

Со стороны руководства предприятия по окончании инвентаризации могут проводиться контрольные проверки правильности ее проведения, на основе которого результата этих проверок оформляются составлением акта, который фиксируется в специальной книге.

Таким образом, инвентаризация преследует цель выявления фактического наличия имущества и сопоставления фактического наличия имущества с показателями бухгалтерского учета, а также проверка полноты отражения в учете обязательств.

В результате инвентаризации товарно-материальных ценностей и денежных средств может выявлено отклонение от учетных данных. Таким отклонением может быть как недостача, так и излишек. Выявленные недостачи ценностей и денежных средств, в пределах нормы, относятся на расходы предприятия, а сверх нормы возмещаются со стороны материально-ответственных лиц согласно законодательству. Выявленные излишки ценностей и денежных средств о приходуется на баланс предприятия как прочие доходы.

Список литературы:

1. Пашаходжаева Д.Д. «Введение в бухгалтерский учет», учебное пособие, 2022 г. (153-159)
2. Yuldasheva D.B. «O'zbek tili fanidan o'quv-uslubiy majmua», 2023 г. (47)

3. Шахбанов Р.Б. «Бухгалтерское дело», учебное пособие. —Москва, 2010 г. (144—167)
4. Дубоносов Е.С., Петрухин А.А. «Судебная бухгалтерия», Курс лекций. – Москва. 2005 г. (124-197)
5. Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ, 19), «Организация и проведение инвентаризации», 1999 г. (833)
6. Хахонова Н.Н., Алексеева И.В. «Бухгалтерское дело», учебное пособие, - Москва. 2007 г. (75-89)
7. Оценка товарно-материальных запасов, незавершенного производства, а также расходов будущих периодов. 1999 г. См.: раздел «Г» (54)
8. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha so‘zlar global biznes aloqalaridagi o‘rni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. См. 409-411 стр.
9. Yuldasheva D.B. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.
10. Yuldasheva D.B. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY-THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).